

6G-SMART-SP3-L5-P2-P3-D2.2.2

Diseño completo y evaluación de los mecanismos de garantía de servicio y automatización de contacto cero

Fecha de publicación: **30/09/2024**

6G-SMART-EZ - 6G para los sistemas de producción ciber físicos - KPIs extremos y automatización “zero-touch”

TSI-063000-2021-16

Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G I+D

Paquete de Trabajo (PT)	P3
Líder del PT	Fundació Privada i2Cat, Internet i Innovació Digital a Catalunya (i2CAT)
Editor Principal	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Colaboradores	
Nivel de disseminació	PU
Tipo	RE

Nivel de disseminació	
PU	Público
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
Versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
V0.1	Sergi Garcia-Cantón	Initial ToC Definition	03/09/2024	
V1.0	Sergi Garcia-Cantón, Carlos Ruiz de Mendoza, Cristina Cervelló-Pastor, Sebastià Sallent Ribes	Draft version	30/09/2024	
V1.5	Miguel Catalan-Cid	Revision	03/10/2024	I2CAT revision
V2.0	Sergi Garcia-Cantón, Carlos Ruiz de Mendoza, Cristina Cervelló-Pastor, Sebastià Sallent Ribes	Final version	07/10/2024	

Contenido

1. Introducción	2
1.1. Estructura del entregable	2
2. Implementación del modelo centralizado	3
2.1. Modelado del entorno	3
2.2. Modelado del escenario como un proceso de decisiones Markoviano	5
2.2.1. Espacio de estados	5
2.2.2. Espacio de acciones	6
2.2.3. Modelado de las recompensas	6
2.3. Descripción del algoritmo y configuración del agente centralizado.....	8
2.4. Entrenamiento y evaluación.....	9
3. Implementación del modelo distribuido.....	15
3.1. Motivación	15
3.2. Modelado del entorno	16
3.3. Modelo multi dominio gestionado por agentes distribuidos.....	17
3.4. Entrenamiento y evaluación.....	19
4. Aclaración con respecto a la solución federada	24
5. Conclusiones	26

Lista de tablas

Tabla 1 – Comparativa de resultados del modelo de agente centralizado.

Lista de figuras

Figura 1 – Topología de red simulada para validar el modelo centralizado.

Figura 2 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo centralizado para la ruta entre los nodos 2 y 7.

Figura 3 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo centralizado para la ruta entre los nodos 1 y 4.

Figura 4 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo centralizado para la ruta entre los nodos 2 y 5.

Figura 5 – Topología de red simulada para puesta a prueba de modelos distribuidos.

Figura 6 – Enlaces del espacio de acciones definido para la zona TSN A.

Figura 7 – Enlaces del espacio de acciones definido para la zona TSN B.

Figura 8 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo distribuido para la ruta entre los nodos 6 y 9.

Figura 9 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo distribuido para la ruta entre los nodos 9 y 13.

Figura 10 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo distribuido para la ruta entre los nodos 0 y 8.

Figura 11 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo distribuido para la ruta entre los nodos 8 y 13.

Figura 12 – Topología de red propuesta para la validación de los modelos federados.

Acrónimos

ADAM	Adaptive Moment Estimation
CNC	Centralized Network Configuration
CUC	Centralized User Configuration
DQN	Deep Q-Network
DRL	Deep Reinforcement Learning
KPI	Key Performance Indicator
MDP	Markov Decision Process
ML	Machine Learning
TSN	Time Sensitive Networking

Resumen ejecutivo

Este documento corresponde al entregable 6G-SMART-SP3-L5-P2-P3-D2.2.2 “Diseño completo y evaluación de los mecanismos de garantía de servicio y automatización de contacto cero 6G-SMART”. El documento se enmarca en el hito 6G-SMART-SP3-H4 asociado a la tarea T2.2.3, que la UPC ha llevado a cabo desde el inicio del proyecto hasta la fecha de publicación del documento.

Este documento es una síntesis de los trabajos realizados en la tarea T2.2.3 y sus contenidos incluyen el diseño final y la evaluación de mecanismos de automatización centralizados y distribuidos que fueron propuestos en el entregable 6G-SMART-SP4-L5-P1-P4-D1.1.3.

1. Introducción

Este documento recoge el resultado de la tarea T2.2.3 del proyecto 6G-SMART-EZ, describiendo las actividades que la UPC ha llevado a cabo desde el inicio del proyecto hasta la fecha de publicación en el ámbito de las redes TSN-5G (del inglés *Time Sensitive Networking*)

En el entregable D2.1.2 asociado a SP3-L5-P2-P3 se planteó una solución de gestión de contacto-cero basada en el módulo de IA-TSN centralizado y/o distribuido. A nivel de gestión se introdujo una instancia IA-TSN desarrollada con algoritmos de aprendizaje de refuerzo profundo (DRL, del inglés *Deep Reinforcement Learning*) que gestiona automáticamente la creación y mantenimiento de los flujos con los KPI (del inglés *Key Performance Indicator*) demandados por cada sesión. IA-TSN se localiza en el módulo del CNC (del inglés *Centralized Network Configuration*) y gestiona un dominio centralizadamente o varios dominios en modo distribuido.

Desde el inicio del proyecto, y en el marco de la tarea T1.1.3, se ha desarrollado una primera versión de la arquitectura TSN-5G y se han evaluado mecanismos de gestión basados en aprendizaje reforzado profundo. Asimismo, se ha realizado una propuesta de KPIs para evaluar los mecanismos de gestión de contacto cero.

El grueso de este documento se basa en la descripción final de los mecanismos de contacto cero aplicados a las redes TSN (del inglés *Time Sensitive Networking*) integradas con 5G y en la evaluación que se ha realizado de dichas implementaciones.

1.1. Estructura del entregable

El presente documento está estructurado en cinco capítulos. En el capítulo 1, Introducción, se describe la motivación y estructura del documento. El capítulo 2 muestra la implementación final de los algoritmos centralizados de aprendizaje profundo por refuerzo y su evaluación. El capítulo 3 describe el diseño final que se ha realizado para implementar algoritmos distribuidos de DRL, el desarrollo y la evaluación de los modelos obtenidos. El capítulo 4 argumenta por qué no se ha realizado ninguna implementación de algoritmos federados en el presente proyecto. Finalmente, el capítulo 5 incluye las conclusiones.

2. Implementación del modelo centralizado

En este capítulo se describe detalladamente la versión final de la solución centralizada de los mecanismos contacto cero de 6G-SMART. Cabe destacar que una primera versión centralizada ya fue descrita en la sección 2.1.3 del entregable 6G-SMART-SP4-L5-P1-P4-D1.1.3 orientando la solución para la obtención de KPIs óptimos con respecto al balanceo de carga de los enlaces TSN para un solo dominio y con encaminamiento óptimo.

La diferencia más notoria entre la versión final y la descrita en documentos anteriores se basa en un cambio de objetivo: anteriormente el objetivo a conseguir era el balanceo de carga de los *slots* de los distintos enlaces, lo cual permitía que nuevos flujos de grandes tramas de periodicidad baja (aquellos más exigentes para la red) pudiesen ser transmitidos extremo-extremo. En resumen, lo que se pretendía maximizar era la capacidad de la red.

De cara a ofrecer diversas soluciones de contacto cero 6G-SMART, se ha desarrollado un segundo algoritmo donde el retardo cobra mayor relevancia, siendo su minimización el único criterio de optimización. Este cambio de objetivo no provoca ningún cambio en cuanto al enrutado de las tramas, ya que éste ya dependía del retardo que las tramas experimentaban a lo largo de la ruta seguida. Donde sí que se aprecian cambios significativos es en la planificación de los envíos de tramas una vez el siguiente enlace a utilizar en un salto ha sido decidido, ya que en esta versión final no se busca un equilibrio entre la carga de los *slots* sino que el retardo de espera en nodos intermedios sea mínimo.

2.1. Modelado del entorno

Aunque el entorno centralizado ya se modeló en la sección 2.1.3 del entregable 6G-SMART-SP4-L5-P1-P4-D1.1.3, es conveniente volver a destacar los conceptos más relevantes que se definieron.

Un flujo de datos TSN se definió como una transmisión unidireccional de tramas desde un nodo origen hasta un nodo destino. Se asumió que las tramas tenían una longitud fija, se enviaban de forma periódica y eran transmitidas de forma periódica. Además, el retardo extremo-extremo debía estar limitado a un valor máximo. Todos estos datos venían dados al controlador CNC como una petición de servicio. Véase en Figura 1 la topología y arquitectura de la red propuesta, donde las flechas indican enlaces unidireccionales y los números asociados denotan su retardo en milisegundos.

Los enlaces se modelaron temporalmente en *slots* de 100 μ s de duración. Suponiendo que los enlaces trabajan a 1 Gbps, el número de bytes que cada *slot* era capaz de transportar era de 12500. Para establecer un límite en la definición de *slots* temporales se definió el hiper-período, el cual era un período de tiempo igual al mínimo común múltiplo de las periodicidades de tramas que la red esperaba recibir. De este modo, nos aseguramos de que los envíos de tramas planificados durante un hiper-período no variarán mientras que nuevos flujos no entren en la red ni ningún flujo existente se detenga.

Figura 1 – Topología de red simulada para validar el modelo centralizado

Por último, se definió el concepto de posición, el cual se basaba en agrupar los *slots* temporales del enlace en grupos de n *slots* que sumasen un tiempo igual al período y tomar de cada grupo el *slot* de la posición i . Los *slots* de una misma posición i son aquellos en los que hay que transmitir las tramas para que se mantenga el criterio de periodicidad de forma estricta, con lo cual esta definición agrupa bajo una única numeración todos los grupos de *slots* que se pueden usar para transmitir tramas.

Como única novedad en la modelación del entorno, el hecho de que anteriormente no tuviésemos en cuenta el tiempo que las tramas pasaban en colas de los nodos intermedios hace que tengamos que definir una estrategia para tenerlo en consideración. En este sentido, supondremos que el retardo total de transmisión, propagación y procesamiento de una trama en cada enlace cumple con la siguiente propiedad: si en el nodo n una trama es transmitida en la posición i , en el momento que la trama llegue al nodo $n+1$ tocará transmitir las tramas de la posición i . En la práctica, esta propiedad implica que el tiempo que las tramas pasan en nodos intermedios sea mínimo cuando los envíos de tramas se mantienen en una misma posición conforme van cambiando de enlaces a lo largo de la red.

2.2. Modelado del escenario como un proceso de decisiones Markoviano

De igual modo que en los entregables anteriores, es conveniente representar el problema que pretendemos resolver como un Proceso de Decisiones Markoviano (del inglés *Markov Decision Process*, MDP). Recordemos que en DRL un MDP supone la definición de tres flujos de información entre el agente y el entorno: el estado (o la observación), la acción y la recompensa. A continuación, se detalla la implementación final de estos tres flujos de información.

2.2.1. Espacio de estados

Las diferencias más destacables entre la primera propuesta y la que se reporta en el presente documento se encuentran en la definición del vector de estados que recibe el agente. En concreto, el agente dispone de la siguiente información:

- Los *identificadores del conmutador origen y destino* de la ruta (*src, dst*).
- El *identificador del conmutador hasta donde la ruta se ha definido* (*curr_{node}*).
- El *retardo que queda disponible* para terminar de crear la ruta (*remaining_{delay}*), es decir, la diferencia entre el retardo máximo que viene dado en la petición de servicio y el retardo acumulado en el tramo de la ruta definido hasta el momento.
- El *identificador de posición* en la que las tramas llegan al nodo actual (*curr_{position}*).
- La *información de cada enlace de salida del nodo actual*. Para cada enlace, se crea un vector la disponibilidad de sus posiciones en binario. Para cada posición, si el flujo descrito por la petición de servicio puede ser transportado (es decir, si en los *slots* de esa posición hay suficientes bytes libres), el valor asociado será 1. En caso contrario, el valor asociado será 0. Los vectores de cada enlace se añaden al vector del estado en orden ascendente según sus identificadores.

En la primera propuesta se incluía en el vector del estado la petición de servicio completa, en el cual se sustituía la longitud de las tramas en bytes por la longitud en porcentaje sobre la capacidad de los *slots*, el identificador de nodo actual, el retardo acumulado en la ruta creada hasta el momento y la disponibilidad porcentual de las posiciones de los enlaces de salida del nodo actual. A continuación, se detallan las diferencias entre el vector del estado definido en esta misma sección con el definido en documentos anteriores:

- Por un lado, la *longitud* y el *período* de envío de tramas se han eliminado porque el cambio de objetivo que se ha realizado ha hecho que ya no sean relevantes para el agente. Actualmente, la disponibilidad de las posiciones de los enlaces de salida viene dada en el vector de información de los enlaces. La información binaria que contiene este vector es suficiente para que el agente sepa de qué opciones de enrutado y planificación dispone. Es decir, dado que el agente sabe si cierta posición está disponible para enviar tramas, el agente no necesita saber cuántos recursos se han solicitado en la petición de servicio.
- Además, el *retardo máximo extremo-extremo* y el *retardo acumulado* han sido reemplazados por el retardo restante. Lo que ha significado este cambio es: 1) la fusión de dos datos relevantes para el agente en uno solo, 2) la eliminación de un

dato que permanece estático durante todo el episodio (el retardo máximo) y que, por tanto, aporta poca información al agente y, 3) la simplicidad de la nueva variable, la cual proviene del hecho de que la nueva variable está implementada como una cuenta atrás: mientras quede tiempo para establecer la ruta entre origen y destino este valor es positivo. Cuando se supera el límite establecido, este valor desciende por debajo de 0.

- La *posición anterior* se ha tenido que añadir al vector del estado para permitir que el agente sepa en qué posición se encuentra actualmente el flujo de datos y, por tanto, en qué posición debe tratar de mantenerlo.
- El vector de *información de los enlaces* de salida se ha simplificado en gran medida. Ha pasado de manejar variables enteras entre 0 y 100 a contener cifras binarias. Esto ha sido posible gracias al cambio de objetivo que se ha detallado anteriormente. Tal y como ya se ha comentado, el agente sólo necesita conocer si las posiciones tienen suficientes bytes disponibles para transmitir en ellas el flujo de datos que está siendo asignado. En este caso, no es necesario que el agente sepa cuál es la disponibilidad de las posiciones. Como consecuencia, el tamaño del espacio de estados se ha reducido considerablemente, contribuyendo a aprendizajes más rápidos y completos.

2.2.2. Espacio de acciones

El espacio de acciones no ha tenido variaciones con respecto a la definición realizada en entregables anteriores. En resumen, las acciones son tomadas salto a salto, es decir, que una ruta se decide mediante un conjunto de acciones $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$. Cada acción representa la elección del siguiente enlace e_i del conmutador actual y la posición t_i de este enlace en la cual se va a transmitir la trama.

También se definieron tres filtros que aplicar al espacio de acciones: 1) se descartan aquellas acciones cuyo conmutador de origen no es el actual, 2) se eliminan aquellas acciones que supongan planificar flujos de datos en posiciones temporales que no tienen suficiente capacidad disponible como para acogerlos y, 3) se desestiman aquellas acciones que implican el retorno al conmutador inmediatamente anterior, lo cual supondría la creación de bucles (lo cual no puede darse en redes TSN).

2.2.3. Modelado de las recompensas

Una vez los estados y las acciones se han definido, es necesario instaurar un mecanismo que evalúe y puntúe las acciones que el agente vaya tomando en base a los estados que recibe. Esta función la lleva a cabo la función de recompensa, la cual se basa en dos etapas: primero, la evaluación de cada paso dentro del episodio y, segundo, la evaluación final del episodio.

La función de recompensa definida para aplicar durante los episodios se ha diseñado para tener en cuenta tanto el enrutado (que debe seleccionar la ruta de menor coste en términos de retardo) como la planificación (que, en cada enlace, debe seleccionar la posición que mantendrá las tramas el menor tiempo posible en colas de conmutadores intermedios), que en el fondo son los dos problemas de optimización que se pretenden solucionar. La función se basa en lo siguiente:

- En cuanto al enrutado, se aplica una recompensa negativa igual al retardo del enlace que se ha elegido en la acción dada. Esta forma de recompensar supone que siempre habrá una pequeña penalización que será menor cuanto menor sea el coste del enlace seleccionado.
- En cuanto a la planificación, se calcula cuál es la posición óptima donde se debería transmitir las tramas. A menos que haya problemas de disponibilidad de recursos, la posición óptima será la misma que aquella donde el nodo anterior transmite las tramas. En caso de no haber suficientes bytes libres en tal posición, la política óptima es planificar el envío de tramas en la siguiente posición (en dominio temporal) que sí tenga suficientes recursos. Una vez la posición óptima se ha calculado, se obtiene la diferencia en número de posiciones entre la posición escogida por el agente y la calculada como óptima. Esta diferencia se aplica como una recompensa negativa. En este caso, la función definida aplica penalizaciones siempre que no se sigue la política óptima, siendo mayor la penalización cuanto más distantes son la posición escogida y la óptima. En caso de escoger la posición óptima, la función no aplica penalizaciones. Cabe destacar que la función definida tiene en cuenta el avance del tiempo en el sentido de que la peor política que se puede tomar es la selección de la posición inmediatamente anterior a la óptima. El motivo de que sea esta la peor posición a tomar es que, en este caso, las tramas llegarían en el momento óptimo de ser transmitidos y se tendrían que esperar casi un período completo para ser retransmitidos, añadiendo latencias notables.

Al terminar el episodio, se evalúa qué motivo ha provocado que se termine y se aplican puntuaciones positivas o negativas en consecuencia. Se aplican los siguientes criterios:

- Si se llega al destino siguiendo la ruta óptima (es decir, la de menor retardo) y seleccionando en todos los enlaces intermedios la posición óptima, la recompensa final del episodio se incrementa en 300 puntos.
- Si se llega al destino sin seguir la ruta óptima, pero seleccionando en todo momento las posiciones óptimas, la recompensa final se incrementa en 150 puntos.
- Si se llega al destino siguiendo la ruta óptima, pero con políticas no óptimas en la selección de posiciones, la recompensa final se incrementa en 50 puntos.
- Si se llega al destino final sin seguir la ruta óptima y sin seleccionar posiciones óptimas, la recompensa final se deja en cero, contrarrestando las penalizaciones sufridas durante el episodio, pero sin dar premio alguno.
- Si, antes de llegar al destino final, se supera el límite de retardo estipulado en la petición de servicio, se aplica una penalización de 100 puntos en la recompensa final.
- Si se llega a una situación en la que no es posible tomar ninguna acción, es decir, que no haya recursos disponibles en ninguna de las posiciones de los enlaces de salida del nodo actual, no se aplica ninguna penalización ni premio y se termina el episodio.

En resumen, la función de recompensa va guiando al agente para que tome las decisiones que le van a aportar menores penalizaciones y, en función de lo bien o mal que actúe, será premiado en mayor o menor medida al final del episodio.

2.3. Descripción del algoritmo y configuración del agente centralizado

En esta sección se presentan los detalles acerca de la implementación que se ha creado para el agente de la solución centralizada de 6G-SMART.

Tal y como se comentó en la sección 2.1.3 del entregable 6G-SMART-SP4-L5-P1-P4-D1.1.3, el algoritmo escogido para desarrollar el agente DRL es el DQN (del inglés *Deep Q-Network*). Este algoritmo consta de diversos hiperparámetros que pueden ser configurados para optimizar el comportamiento del agente de forma que se logren mejores resultados en menor tiempo. La selección de hiperparámetros es un paso fundamental en la configuración de un agente en DRL, ya que de ello depende el grado de aprendizaje que pueda llegar a adquirir. Esta selección de hiperparámetros es distinta para cada caso de uso (o, dicho del mismo modo, para cada MDP), lo cual implica que no haya una combinación fija que funcione correctamente para cualquier caso.

En DQN, los hiperparámetros a configurar son los siguientes:

- *El tamaño en muestras del buffer de repetición* (en inglés llamado *replay buffer*). El replay buffer se encarga de ir almacenando las experiencias que el agente va experimentando. Cuando éste se llena, las experiencias más antiguas se van eliminando conforme siguen llegando nuevas.
- *La cantidad de muestras a utilizar en cada paso por la red neuronal* (en inglés llamado *batch size*). Mientras una experiencia está almacenada en el replay buffer, es posible (mediante una distribución de probabilidad uniforme) que sea seleccionada para entrenar la red neuronal.
- *La periodicidad*, en número de muestras, *con que se alteran los valores de la red neuronal objetivo* (a veces llamado *target update*). Si los pesos de la red se alteran demasiado despacio, el aprendizaje es más lento, pero si las alteraciones son demasiado frecuentes el resultado es que al agente le cuesta más converger en una solución.
- *El factor de descuento* (normalmente llamado γ). Este hiperparámetro modifica la importancia que el agente atribuye a la recompensa que recibe al final del episodio, es decir, cuanto mayor sea γ mayor es la importancia de la recompensa final del episodio. En caso contrario, se tienen más en cuenta las recompensas que el agente ha ido recibiendo durante los episodios (antes de terminarse).
- *La tasa de aprendizaje* (normalmente llamada α). Este hiperparámetro modula las variaciones en los valores de los pesos cuando se realiza el proceso de propagación inversa en la red neuronal del agente. Cuanto mayor es este valor, más cambiantes son los pesos de la red neuronal. A la práctica, el algoritmo que se ha desarrollado consta de un optimizador ADAM (del inglés *Adaptive Moment Estimation*), el cual se encarga por sí solo de ir calculando la tasa de aprendizaje que conviene más que el agente tenga durante el entrenamiento. Lo que se proporciona en este caso es una tasa de aprendizaje inicial a partir de la cual el algoritmo calculará los siguientes valores.
- *El porcentaje de actualización de la red neuronal objetivo* (normalmente llamado τ). Cuando llega el momento de alterar los pesos de la red neuronal objetivo se puede configurar un porcentaje de pesos que se trasladen de la red neuronal online a la red

neuronal objetivo. Cambiar todos los pesos de la red objetivo puede ser muy drástico para algunos casos de uso, lo cual puede llevar a que el agente pierda parte de lo aprendido.

- *La tasa de exploración* (normalmente llamada ϵ), que es un porcentaje que expresa durante qué porcentaje del entrenamiento se quiere que el agente explore en busca de nuevas experiencias. Para permitir al agente que adquiera experiencias variadas y pueda encontrar políticas óptimas es necesario establecer una política de exploración. En nuestro caso, se ha optado por una estrategia ϵ -greedy, la cual se basa en establecer una probabilidad de exploración que vaya disminuyendo a lo largo del entrenamiento, de forma que al principio del entrenamiento la probabilidad de seleccionar acciones aleatorias sea casi absoluta y vaya decrecentándose hasta ser nula. La probabilidad de exploración pasa a ser nula a partir del punto dado por la tasa de exploración, es decir, si se define una tasa de exploración del 50 %, el agente irá explorando con probabilidad decreciente hasta que se llegue al 50 % del entrenamiento, momento a partir del cual el agente pasará a la fase de explotación.

Además de estos hiperparámetros, es importante escoger una topología de red neuronal que sea eficiente para el problema a resolver. Una red neuronal demasiado grande solucionará el problema planteado igual que otras de menor tamaño pese al mayor coste computacional que ello comporte. Por el contrario, una red neuronal muy pequeña puede no ser capaz de resolver el problema planteado. En nuestro caso, se ha optado por utilizar una red neuronal con dos capas ocultas de 64 neuronas cada una. Las neuronas de una capa están conectadas a todas las neuronas de la otra capa y la función de activación utilizada es la lineal rectificadora (también llamada *Re-Lu*).

Para hacer una selección de hiperparámetros que ofrezca resultados eficientes se procedió a realizar varios entrenamientos de prueba cambiando combinaciones de hiperparámetros, de forma que pudiéramos determinar qué combinación ofrece mejores resultados. En estos entrenamientos de prueba se ha ido modificando valores de *batch size*, *target update*, γ , α . Concretamente, los rangos de valores y los mejores resultados para cada hiperparámetro han venido dados de la siguiente manera:

- Para el *batch size*, se han hecho pruebas con valores entre 4 y 8. Los mejores resultados se han dado con 4 muestras.
- Para el *target update*, se han probado valores entre 400 y 1000. Los resultados más óptimos se han obtenido cuando la periodicidad de cambios en la red objetivo era de 400 muestras.
- Para el factor de descuento, se ha evaluado el funcionamiento para valores entre 0.9 y 0.999, siendo 0.999 el valor que ha ofrecido mejores resultados.
- Para la tasa de aprendizaje, se han hecho entrenamientos con valores entre 0.001 y 0.0001. Los mejores resultados se han obtenido con $\alpha = 0.0001$.

2.4. Entrenamiento y evaluación

En esta sección describiremos la metodología seguida para entrenar y evaluar el agente descrito anteriormente y presentaremos los últimos resultados que se han obtenido a partir de la implementación descrita a lo largo de este capítulo. Además, también compararemos

los resultados que a continuación mostraremos con los reportados en la sección 2.3.2 del entregable 6G-SMART-SP4-L5-P1-P4-D1.1.3.

De igual modo que en versiones anteriores, la metodología seguida para el entrenamiento y la posterior evaluación de los modelos de DRL creados se ha basado en la generación de peticiones de servicio con origen y destino preestablecidos con el objetivo de que el agente aprenda a enrutar los flujos de datos formando la ruta más corta posible en términos de retardo y, a su vez, a planificar los envíos de tramas por los enlaces de forma que se mantenga la posición utilizada para minimizar el tiempo que las tramas deban pasar en buffers de los conmutadores intermedios. Concretamente, los valores de origen y destino de las peticiones de servicio están previamente establecidos y fijados en todo momento del entrenamiento, la longitud de las tramas y su periodicidad se seleccionan aleatoriamente de unos conjuntos de valores definidos para cada parámetro y, pese a que se definieron varios valores de retardo máximo, en los entrenamientos solamente se crean peticiones de servicio con el valor más estricto de los definidos. El entrenamiento con únicamente el valor más restrictivo de retardo se realiza debido a que se ha detectado que, aunque se entrene un agente con solamente este valor, los resultados en evaluación son del nivel de los del entrenamiento aunque se añadan más valores de retardo al conjunto de posibles valores para las peticiones de servicio (siempre y cuando estos valores sean más laxos que aquél mediante el cual el agente ha sido entrenado).

Cabe destacar que, con el objetivo de poder analizar qué afectación en los resultados tienen los cambios de código que se han realizado durante el desarrollo de la solución propuesta, se ha hecho uso de semillas en los entrenamientos que han permitido crear redes neuronales con pesos iniciales pseudoaleatorios y secuencias pseudoaleatorias en la generación de las peticiones de servicio. El uso de semillas permite poder comparar dos agentes en condiciones similares. De no hacer uso de semillas, podría ocurrir que una mejora en el código no se viera reflejada en los resultados por haberse generado una red neuronal con pesos menos convenientes para la función a aproximar o que las peticiones generadas fuesen más complejas de introducir en la red. Por contra, para evaluar que el agente es capaz de actuar en cualquier situación aleatoria, en las evaluaciones no se hace uso de ninguna semilla. De lo contrario, un agente que ha hecho *overfitting* y que solo funciona correctamente con la secuencia utilizada en el entrenamiento sería visto como un agente funcional sin realmente serlo. El *overfitting* es el fenómeno que se da cuando un agente (o un modelo de ML, *Machine Learning*) se adapta en exceso a las muestras provenientes de un dataset utilizado en el entrenamiento, es decir, cuando un modelo presenta mayor varianza al introducirle datos mediante los cuales no ha sido entrenado. Esto implica que este agente tenga malos resultados en evaluación (donde se utilizan muestras totalmente distintas que en el entrenamiento).

También se debe mencionar que, en cada episodio del entrenamiento y de cualquier evaluación, se genera una cantidad configurable de flujos de tráfico de fondo que sirven para variar las ocupaciones de los *slots* de los enlaces de la red con distintos porcentajes. De esta manera se consigue que, desde el principio del entrenamiento, haya cierto porcentaje de bytes reservados en los *slots* de los enlaces que provoque que algunas posiciones no estén disponibles para planificar tramas por parte del agente. Los flujos de tráfico de fondo presentan las siguientes propiedades:

- Las peticiones de servicio de los flujos de tráfico de fondo siguen las mismas reglas que las peticiones que se generan para el agente, excepto en los nodos origen y destino de la ruta, que siempre son aleatorios (o pseudoaleatorios durante los entrenamientos).
- El agente aplica la misma política de enrutado y planificación de las tramas para todo tipo de petición, sea de tráfico de fondo o no: por un lado, el enrutado sigue la ruta de menor retardo extremo a extremo y, por otro lado, la planificación se realiza en la misma posición que en el enlace anterior y, en caso de no haber disponibilidad en este, se selecciona la siguiente posición (en dominio temporal) disponible.
- El enrutado y la planificación de los flujos de tráfico de fondo se realizan por completo al comienzo del episodio. Por tanto, en la primera observación del estado del entorno por parte del agente los enlaces ya están cargados con tráfico de fondo. Esto permite simular una situación donde se quiere establecer un nuevo flujo de tramas sobre una red que ya está puesta en marcha y sirviendo otros flujos de tráfico. De este modo se evita que al inicio del episodio la red esté vacía. Esta hipótesis supone que el tiempo de configuración de un flujo es inferior al que tardan en producirse cambios en los servicios existentes en la red.
- A lo largo de un episodio no se generan ni destruyen flujos de tráfico de fondo. Como consecuencia, a lo largo de un episodio los únicos cambios que se dan en los *slots* de los enlaces de la red vienen dados por las acciones del agente. El motivo por el cual se sigue esta propiedad se basa en el hecho de que, en los entornos industriales donde se podrían desplegar redes TSN como caso de uso, las diferentes máquinas conectadas a la red generarían flujos de tráfico que podrían mantenerse activos durante largos periodos de tiempo, teniendo como consecuencia que la planificación de tramas a lo largo de un hiper-período no sufriera variaciones durante mucho más tiempo del que se tarda en establecer una nueva ruta. En otros escenarios (como, por ejemplo, en redes Ethernet convencionales) sí que sería necesario realizar cambios en el tráfico de fondo a lo largo de un episodio debido a la mayor varianza temporal que presenta el tráfico de red. El hecho de que la creación de un nuevo flujo TSN se pueda realizar en tiempo real también permite que el tráfico de fondo tenga este comportamiento.

Para realizar tanto los entrenamientos como las evaluaciones de agentes, se ha configurado el entorno de forma que se generen 300 flujos de tráfico de fondo al comienzo de cada episodio, lo cual supone una carga de la red de un 30 %. El nivel de tráfico que generan estos flujos es intermedio, de forma que se bloquean algunas posiciones sin llegar a saturar la red. De este modo se propicia que el agente se vea forzado a cambiar de posición por falta de recursos en la misma posición que en el enlace anterior. Los entrenamientos tienen una duración de 200000 pasos de tiempo (*time steps* en inglés) y las evaluaciones se basan en generar 1000 episodios con peticiones de servicio aleatorias monitorizando el comportamiento de cada uno de ellos. Todos los entrenamientos y evaluaciones se han realizado en un contenedor virtual ubicado en un servidor dedicado, el cual está dotado con un procesador Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz, 256GB de memoria RAM y una partición de 5GB de memoria GPU. Los entrenamientos han tenido una duración aproximada de una hora.

Figura 2 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo centralizado para la ruta entre los nodos 2 y 7

Figura 2 muestra el comportamiento del agente que ha sido entrenado para aprender a realizar la ruta que tiene como origen el conmutador 2 y como destino el conmutador 7, concretamente, la evolución de las recompensas a lo largo del entrenamiento y del *loss* (el error calculado en los parámetros de la red neuronal). Tras el entrenamiento, se ha logrado que la recompensa final de los episodios del entrenamiento sea de 296 puntos. Nótese que, en ambos gráficos, el resultado real que se ha obtenido a lo largo del entrenamiento está marcado en azul, mientras que el resultado promedio está marcado en naranja. En cuanto a la recompensa, se puede apreciar cómo esta ha ido aumentando a lo largo de la fase de exploración, llegando próximo al valor máximo posible poco antes de que el agente dejase de explorar por completo (recordemos que la fase de exploración se configuró para abarcar el 40 % inicial del entrenamiento). Durante la fase de explotación, se puede observar que la recompensa se ha mantenido cercana al máximo en todo momento. En este caso, la recompensa máxima es de 297 puntos, ya que a los 300 puntos que se dan al agente cuando sigue la política óptima en enrutado y planificación se debe descontar el retardo de los enlaces que hay en la ruta entre origen y destino. En cuanto al *loss*, se puede observar que se va reduciendo paulatinamente a lo largo del entrenamiento en una tendencia a quedarse a cero, lo cual significa que el modelo ha convergido en una solución final. Para esta ruta los resultados de la evaluación del modelo han sido los siguientes: en un 99.1 % de los casos las tramas han llegado al destino siguiendo la ruta óptima y seleccionando las posiciones de forma óptima, un 0.2% de los flujos han llegado al destino siguiendo la ruta óptima pero sin seleccionar posiciones óptimas y un 0.7 % de flujos no han llegado al destino final por haberse superado el retardo máximo permitido. La recompensa promedio de la evaluación también ha sido de 296 puntos.

Como segundo ejemplo de funcionamiento, se ha entrenado un agente para aprender la ruta entre los nodos 1 y 4. En este caso, la recompensa máxima que se puede obtener debido al coste de la ruta óptima es de 296 puntos y la recompensa final obtenida es de 294 puntos (véase Figura 3). Evaluando el agente obtenido, un 99.5 % de los flujos TSN se han podido establecer de forma óptima mientras que un 0.5 % de flujos no se han podido establecer por haberse superado el límite de retardo extremo-extremo. La recompensa final de la evaluación ha sido de 294 puntos.

Figura 3 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo centralizado para la ruta entre los nodos 1 y 4.

En una tercera prueba realizada entre los nodos 2 y 5 (donde la recompensa máxima es de 296 puntos), se ha obtenido una recompensa final de 269 puntos en el entrenamiento y de 293 puntos en la evaluación, donde un 99.1 % de los flujos se establecieron de forma óptima, un 0.2 % de flujos se establecieron sin planificación óptima y un 0.7 % de flujos no llegaron al destino por haberse superado el retardo máximo (véase Figura 4).

Figura 4 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo centralizado para la ruta entre los nodos 2 y 5.

A continuación, vamos a tomar como ejemplo los resultados obtenidos en la ruta entre los nodos 2 y 7 y los vamos a comparar con el modelo inicial que se reportó el entregable comentado al inicio de esta sección. En aquel documento, para la ruta entre los nodos 2 y 7, se reportó que las mejores evaluaciones tenían los siguientes resultados: un 28.5 % de flujos llegaron a su destino siguiendo la ruta óptima y siendo planificados óptimamente, un 67 % de casos llegaron siguiendo la ruta óptima pero con planificación subóptima y el 4.5 % restante llegaron al destino sin enrutado ni planificación óptimos. La tabla 1, donde las filas y columnas representan resultados y versiones respectivamente, permite comparar ambos resultados:

	Modelo anterior	Modelo actual
Enrutado y planificación óptimos	28.5 %	99.1 %
Enrutamiento óptimo y planificación no óptima	67 %	0.2 %
Enrutamiento y planificación no óptimos	4.5 %	0 %
Exceso del retardo extremo-extremo del flujo	0 %	0.7 %

Tabla 1 - Comparativa de resultados del modelo de agente centralizado.

A primera vista, se puede observar una clara mejoría en el comportamiento en los agentes del modelo actual en comparación con los del modelo inicial: en el modelo actual se consiguen políticas óptimas en más del 99 % de casos, mientras que en el modelo anterior los problemas de planificación eran mayoritarios en las evaluaciones. Por el contrario, en la versión actual hay un pequeño porcentaje de casos en que la ruta no se llega a poder establecer por problemas de incumplimiento de retardo extremo-extremo, los cuales vienen dados por no seguir la ruta óptima. Esto no se daba en la versión anterior, en la que los flujos llegaban a su destino en el 100 % de episodios.

3. Implementación del modelo distribuido

Una vez se ha descrito por completo el diseño, implementación y evaluación de modelos centralizados para soluciones de automatización contacto cero 6G-SMART, en este capítulo se describe una propuesta de un modelo distribuido. En primer lugar, se comenta la motivación que ha llevado al uso de agentes DRL distribuidos. En segundo lugar, se muestra el diseño y la implementación que se han hecho, poniendo énfasis en las diferencias que hay con respecto al modelo centralizado. Por último, se muestran los resultados de los entrenamientos y evaluaciones que se han realizado.

3.1. Motivación

Uno de los objetivos del presente proyecto se basa en la integración de redes TSN con una red 5G. Ello implica que la solución final que se proponga debe contener, al menos, dos redes TSN interconectadas mediante una red 5G. Esto tiene diversas implicaciones en el plano de control de ambas redes TSN, ya que hasta el momento hemos supuesto que la arquitectura de la red se basaba en un único plano de control constituido por un único CNC. Si se quisiera mantener la arquitectura propuesta hasta el momento (con un único plano de control) debería adoptarse una de las siguientes opciones: 1) Localizar el plano de control en un emplazamiento fuera de ambas redes TSN, de forma que los conmutadores de ambas redes tengan que establecer comunicaciones dedicadas del plano de gestión y control a un punto remoto o, 2) Localizar el plano de control en una de las redes TSN de modo que una de las redes sea esclava de la otra y requiera acudir a un plano de control externo para ser gobernada. Las soluciones propuestas anteriormente pueden tener ciertos inconvenientes en términos de despliegue físico, ya que es posible que no se disponga de un lugar dedicado donde implementar el plano de control, o que una red esclava no se pueda sincronizar con un plano de control localizado en otra red externa.

Supongamos, además, que las dos redes pertenecen a distintas organizaciones (ya sean empresas, operadores o de cualquier otro tipo). En ese caso, a ambas organizaciones les conviene gestionar el plano de control de su propio dominio de la red TSN. De lo contrario, se enfrentan a varios inconvenientes:

- A nivel de *seguridad*, puede no ser legal transferir información de los usuarios de la red a un plano de control gobernado por un ente ajeno.
- En cuanto a la *gestión*, es conveniente que cada organización se encargue del buen funcionamiento del plano de control de su dominio, ya que un error provocado por terceros puede afectar al funcionamiento de una red TSN propia.
- Un CNC requiere conocer la topología completa de toda la red. Esta necesidad puede ser contraria a las políticas de *privacidad* que las entidades relacionadas con las redes TSN puedan tener. De igual modo que los operadores móviles no comparten información de infraestructura a terceros, es de suponer que tampoco querrían que otra organización conociese detalles sensibles de una red TSN propia.

En base a los inconvenientes presentados se propone implementar una solución capaz de integrar varias redes TSN con 5G mediante varios planos de control independientes (y, por tanto, diversos módulos IA-TSN independientes). Es para este caso de uso que se

propuso en entregables anteriores el uso de algoritmos de aprendizaje distribuido para implementar una solución de automatización contacto cero 6G-SMART.

3.2. Modelado del entorno

Para solucionar los problemas de seguridad y gestión descritos en el apartado anterior, se ha propuesto definir un plano de control para cada una de las zonas o dominios TSN. Esto implica que en cada zona TSN haya un CNC gestionando la red y, por tanto, una entidad IA-TSN integrada. Cuando se genere un nuevo flujo de datos, el CNC donde se ubica el emisor de los datos a enviar debe evaluar si el destino del flujo de datos pertenece o no al dominio TSN que gobierna. En este caso el CNC será el encargado de establecer la totalidad de la ruta entre origen y destino. En caso contrario, el CNC de la zona origen deberá enrutar el flujo requerido hacia el punto (o puntos) de unión entre ambas zonas mediante una pasarela TSN-5G y, a partir del momento en que las tramas del flujo accedan a algún conmutador de la zona destino, será el CNC de la zona destino el encargado de terminar de establecer la ruta hasta el conmutador destino. Concretamente, la topología de red propuesta para entrenar y evaluar modelos distribuidos es la mostrada en Figura 5:

Figura 5 – Topología de red simulada para puesta a prueba de modelos distribuidos.

En resumen, se han definido dos zonas TSN (llamadas *zona A* y *zona B*) que tienen dos puntos de interconexión mediante las pasarelas TSN-5G. Para establecer una notación uniforme, a partir de este punto se hablará de *nodo frontera* en referencia a aquel nodo conectado a la pasarela de la red 5G y que conoce los enlaces a las pasarelas de las zonas contiguas. Cabe destacar que los *gateways* o pasarelas entre TSN y 5G han sido definidos de modo que la red 5G sea transparente frente a los KPI de las redes TSN. Esto implica que cada conexión 5G entre las zonas TSN se puede representar como un par de enlaces unidireccionales de igual modo que se han definido los demás enlaces TSN, siendo sus retardos aquellos relacionados con los retardos de transmisión, propagación y procesado entre ambos nodos frontera (incluyendo al completo la red 5G).

Cabe destacar que todos los conceptos definidos en la sección 2.1.3 del entregable 6G-SMART-SP4-L5-P1-P4-D1.1.3 y resumidos en la sección 2.1 del presente documento en referencia al modelaje temporal de los enlaces de la red se mantienen sin variaciones en la versión distribuida.

3.3. Modelo multi dominio gestionado por agentes distribuidos

Poniendo como punto de partida el MDP descrito en la sección 2.2 de este documento, en esta sección se detalla el MDP que se ha diseñado para implementar algoritmos de aprendizaje distribuido que permiten el control multidominio. Recordemos que un MDP se formula como un vector formado por estados, acciones y recompensas. En resumen, se ha tomado el MDP de la versión centralizada y se le ha aplicado pequeñas modificaciones que lo han hecho compatible con la solución multiagente que hemos propuesto.

En cuanto a los estados, el MDP multidominio se ha mantenido sin cambios con respecto a la versión centralizada, excepto en la variable de nodo destino que se envía a los agentes. El identificador de nodo destino que se envía al agente en el vector del estado sigue las siguientes propiedades:

- Si el nodo destino se encuentra en la misma zona TSN que el nodo origen, el comportamiento de esta variable es el mismo que en la versión centralizada. Es decir, el identificador de nodo que se envía al agente es el del nodo destino.
- Si el nodo destino no se encuentra en la misma zona TSN que el nodo origen, el comportamiento varía ligeramente. En primer lugar, el CNC de la zona TSN origen debe calcular a qué nodo frontera de la zona TSN destino debe enviar el flujo en cuestión, el cual corresponde con aquel nodo frontera que pertenece a la ruta óptima entre origen y destino. Por lo tanto, de cara al agente vinculado al CNC de la zona TSN origen, el nodo que aparecerá como destino en el vector del estado es el nodo frontera de la zona TSN vecina. Una vez la ruta del flujo TSN llegue a un nodo frontera gestionado por el CNC destino, el identificador de nodo destino que aparezca en los vectores del estado que se envíen al agente será el nodo destino real. Nótese que el objetivo del agente origen es lograr que el flujo salga de su zona TSN hacia un nodo perteneciente a la zona TSN destino. Una vez el flujo llegue a la zona TSN destino, el establecimiento de la ruta desde el nodo frontera hasta el nodo destino es el objetivo del agente ubicado en el CNC destino.

En cuanto a las acciones, cada agente tiene un espacio de acciones independiente, el cual se basa en todas las combinaciones posibles de posiciones y aquellos enlaces que gestione el CNC relacionado con cada agente. Para el caso concreto propuesto en la sección 3.2 (véase Figura 5), Figura 6 y Figura 7 representan, respectivamente, los enlaces que pertenecen al espacio de acciones de la zona TSN A y B. Hay que remarcar que, dado que las conexiones 5G entre zonas TSN se han modelado como enlaces transparentes, cada sentido de circulación de datos está gestionado por el nodo frontera origen, lo cual implica que la salida de datos hacia el *uplink* de 5G está gestionada por un CNC y la salida hacia el *downlink* está gestionada por el otro CNC. Por lo tanto, para los mensajes generados en la zona B se deben incluir los enlaces de pasarela entrantes en los nodos 1 y 5. En el

caso contrario, para los mensajes generados en la zona TSN A, se deben incluir los enlaces de pasarela entrantes en los nodos 8 y 9.

Figura 6 – Enlaces del espacio de acciones definido para la zona TSN A.

Figura 7 – Enlaces del espacio de acciones definido para la zona TSN B.

Otro detalle importante de mencionar es que cada zona TSN tiene su propia numeración de enlaces, lo cual implica que cada organización puede desplegar la topología que considere necesaria.

En cuanto a las recompensas, a las cláusulas definidas en la sección 2.2.3 de este documento se han añadido algunas condiciones que permitan a un agente aprender a dirigir flujos a otra zona TSN únicamente cuando sea necesario. Concretamente, los nuevos supuestos que alterarán la recompensa de una acción son los siguientes:

- Si un agente enruta un flujo de datos cuyo destino se encuentra fuera de su zona TSN a través de la red 5G por el punto que se había calculado al comienzo del episodio y seleccionando las posiciones de los enlaces óptimamente, la recompensa se incrementará en 300 puntos.
- En el caso anterior, si la planificación de posiciones no es óptima, la recompensa se incrementará en 50 puntos en vez de 300.
- Si un agente enruta un flujo de datos fuera de su zona TSN a través de un nodo frontera distinto al calculado al comienzo del episodio, o bien la ruta hasta el nodo

frontera calculado no ha sido óptima pero la planificación de tramas sí ha sido óptima, la recompensa se incrementará en 150 puntos.

- Si el enrutado y la planificación no han sido óptimos pero el destino de la ruta se encuentra fuera de la zona TSN, la recompensa se resetea a cero.
- Si se enruta hacia la red 5G un flujo de tramas cuyo destino se encuentra dentro de la zona TSN origen, la recompensa se reducirá en 100 puntos.

Se puede observar que, por un lado, se han añadido penalizaciones por enrutar flujos con destino en la propia zona TSN hacia fuera de la propia zona y, por otro lado, se han añadido premios por enrutar flujos hacia fuera de la zona TSN cuando el destino se encuentra fuera de la propia zona.

3.4. Entrenamiento y evaluación

De igual modo que en el capítulo anterior, en esta sección describiremos la metodología seguida para entrenar y evaluar los agentes descritos anteriormente y presentaremos los resultados que se han obtenido a partir de la implementación descrita a lo largo de este capítulo. Cabe destacar que los agentes de esta versión han sido configurados de igual modo que se ha configurado el agente de la versión centralizada (véase la sección 2.3 de este documento). Ambos agentes son totalmente independientes en el sentido de que no comparten *replay buffer* ni están comunicados entre ellos. Por otro lado, la generación de peticiones de servicio, el uso de semillas y el comportamiento del tráfico de fondo se han llevado a cabo de igual manera que en el entrenamiento y evaluación de algoritmos centralizados (descritos en la sección 2.4 del presente documento).

Lo más destacable en cuanto a la metodología seguida para el entrenamiento y la evaluación es la diferenciación entre los dos procedimientos. Los entrenamientos se han realizado de forma totalmente independiente entre ambos agentes, de forma que las peticiones de servicio que se han generado han tenido conmutadores de una misma zona TSN como nodos origen y destino. Se ha puesto especial énfasis en el aprendizaje por parte de los agentes a enrutar flujos de tramas hacia los nodos frontera de la zona TSN vecina, ya que serán estos aprendizajes los que permitan establecer rutas entre conmutadores que pertenezcan a distintas zonas TSN. También se ha dado importancia a aquellas rutas cuyo nodo origen es un nodo frontera propio, ya que serán estos nodos los que reciban tráfico de la zona TSN vecina y deberán crear la parte final de la ruta que se quiera establecer hasta el destino final. De todos modos, los entrenamientos se han seguido basando en el aprendizaje de rutas concretas. Los entrenamientos han tenido una duración de 200000 *time-steps* y cada zona TSN se ha simulado con un número de flujos de tráfico de fondo distinto: en la zona A se han generado 300 flujos de fondo en cada episodio, mientras que en la zona B, dado que tiene un tamaño menor a la zona A, se han generado 150 flujos de tráfico de fondo. Estos niveles de tráfico de fondo representan un porcentaje de ocupación de enlaces de un 30 %.

La evaluación de los modelos entrenados se ha dividido en dos fases: en primer lugar, se ha realizado una evaluación independiente de los modelos dentro de una misma zona TSN y, en segundo lugar, se ha creado un único entorno de evaluación con las dos zonas TSN interconectadas y se ha puesto a prueba a la vez un modelo de cada zona TSN. Ambas

etapas de evaluación se han basado en generar 1000 peticiones de servicio y en contabilizar el resultado de cada episodio.

En la primera evaluación de funcionamiento el agente A ha sido entrenado para aprender a realizar la ruta que tiene como origen el conmutador 6 y como destino el conmutador 9. Tras el entrenamiento, se ha logrado que la recompensa final de los episodios del entrenamiento sea de 246 puntos (véase la Figura 8). En evaluación, se ha obtenido los siguientes resultados: un 87.4 % de los flujos han llegado a su destino siguiendo la ruta óptima y siendo planificados de forma óptima. Un 0.8 % de flujos han llegado al destino siguiendo la ruta óptima pero con planificación subóptima. En un 9.9% de casos el flujo no ha llegado a su destino por haberse superado el retardo máximo extremo-extremo. Un 1.9 % de asignaciones se han tenido que abortar por saturación de la red. La recompensa final de la evaluación ha sido de 253 puntos.

Figura 8 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo distribuido para la ruta entre los nodos 6 y 9.

En cuanto al agente B, este ha sido entrenado para aprender a establecer la ruta entre los nodos 9 y 13. En este caso, la recompensa final tanto en entrenamiento como en evaluación ha sido de 298 puntos y los flujos han llegado al destino con enrutamiento y planificación óptimas en el 100 % de casos (ver Figura 9).

Figura 9 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo distribuido para la ruta entre los nodos 9 y 13.

En la etapa de evaluación conjunta, se han generado 1000 peticiones de servicio con origen en el nodo 6 y destino en el nodo 13, las cuales han sido servidas óptimamente en el 100 % de ocasiones, es decir, que ambos agentes han seguido la política óptima en todos los episodios de la evaluación.

En una segunda evaluación, se ha entrenado el agente A para aprender la ruta que tiene como origen el conmutador 0 y como destino el conmutador 8. La recompensa en entrenamiento ha sido de 254 puntos, mientras que en la evaluación se ha conseguido un 100 % de casos terminados con enrutado y planificación óptimas, dando lugar a una recompensa de evaluación de 297 puntos (ver Figura 10).

Figura 10 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo distribuido para la ruta entre los nodos 0 y 8.

Por parte del agente B, éste ha sido entrenado para aprender la ruta entre los nodos 8 y 13. La recompensa de entrenamiento ha sido de 244 puntos y, en la evaluación, se ha logrado un 99.8 % de episodios con asignación óptima de recursos, un 0.1 % de episodios con enrutado no óptimo y un 0.1 % de casos con planificación no óptima, dando lugar a una recompensa de evaluación de 295 puntos (véase la Figura 11).

Figura 11 – Función de recompensa (imagen izquierda) y función de pérdidas (loss, imagen derecha) del modelo distribuido para la ruta entre los nodos 8 y 13.

La evaluación conjunta (cuyo objetivo ha sido establecer flujos que siguieran la ruta entre los nodos 0 y 13) ha tenido una recompensa final de 291 puntos, donde en un 99.7% de casos el flujo se ha enrutado y planificado de forma óptima. Para esta evaluación se ha observado especialmente la distribución de retardos extremo-extremo obtenida. Cuando el resultado ha sido óptimo, el retardo ha sido de 7 ms, el cual cumple con los KPI marcados como objetivo. Para el resto de casos, el retardo ha sido superior a los 20 ms. El retardo promedio entre los puntos 0 y 13 es de 7.039 ms y la varianza del retardo es de 0.505 ms.

En una tercera evaluación de funcionamiento se ha entrenado el agente A para aprender a realizar la ruta que tiene como origen el conmutador 5 y como destino el conmutador 6. Tras el entrenamiento, se ha logrado que la recompensa final de los episodios del entrenamiento sea de 293 puntos. En evaluación, se ha observado que el 100 % de los flujos han llegado a su destino siguiendo la ruta óptima y siendo planificados de forma óptima, dando lugar a una recompensa final de evaluación de 297 puntos. En cuanto al agente B, este ha sido entrenado para aprender a establecer la ruta entre los nodos 11 y 5. En este caso, la recompensa final del entrenamiento ha sido de 145 puntos. En la evaluación ha sido de 288 puntos y los resultados han sido los siguientes: Un 98.7 % de flujos se han establecido de forma óptima, un 0.6 % de flujos se han establecido con planificación subóptima, y un 0.7 % de flujos no se han podido establecer por falta de recursos en la red. En la evaluación conjunta (la cual ha formado la ruta entre los nodos 11 y 6), un 99.9 % de flujos han llegado al destino con enrutado y planificación óptimos, mientras que el 0.1 % restante no ha logrado llegar por debajo del límite de retardo establecido.

Como última prueba, se ha optado por duplicar el tráfico de fondo presente en las evaluaciones conjuntas para monitorizar el comportamiento de la red. Concretamente, se ha vuelto a tratar de establecer una ruta entre los nodos 0 y 13. Si en condiciones normales el nivel de tráfico de fondo promedio era de un 30%, en este caso ha pasado a ser de un 60%. Los resultados encontrados han mostrado que la ruta se ha podido establecer en un 39.8 % de casos con un retardo de 7 ms, mientras que el otro 60.2 % de episodios han terminado o bien por falta de recursos en los enlaces de la red o bien por exceso de retardo acumulado (mayoritariamente provocado por falta de recursos en la ruta óptima). Estos malos resultados vienen dados por la limitación que supone tener dos redes TSN conectadas únicamente por dos pasarelas sobre 5G (es decir, dos enlaces). Esto supone que, si hay muchas peticiones de servicio que deban establecerse entre nodos de distintas zonas TSN, éstas deban hacer uso de unos recursos que son escasos, lo cual acaba por colapsar las pasarelas 5G sin que el agente sea capaz de encontrar ninguna solución válida a las peticiones recibidas. Se ha observado que, en condiciones normales, la carga promedio de los enlaces de las pasarelas 5G oscila entre el 40% y el 50%, mientras que con el doble de tráfico de fondo, estos porcentajes aumentan hasta el 80% y el 95% respectivamente. Cabe destacar que la varianza en estos porcentajes depende de las peticiones de servicio de tráfico de fondo que aleatoriamente se generen en cada episodio. Hay que tener en cuenta que estos porcentajes son promedios de todos los *slots* de cada enlace, lo cual significa que hay *slots* más ocupados que otros, llegando a bloquear todas las posiciones posibles para flujos de baja periodicidad o tamaño de tramas elevado. La

conclusión principal de esta prueba es que se deberá poner mucho énfasis en el dimensionamiento de los enlaces que unen ambas zonas TSN con el objetivo de evitar que éstos se congestionen.

4. Aclaración con respecto a la solución federada

Pese a que en la sección 2.2.3 del entregable 6G-SMART-SP4-L5-P1-P4-D1.1.3 se proponían tres versiones de implementación (una centralizada, una distribuida y una federada), un estudio que realizamos posteriormente a la fecha de entrega del documento mostró que la federación del aprendizaje en el escenario propuesto no proporciona buenos resultados. El motivo de ello se basa en que los espacios de estados y acciones definidos para las diversas zonas TSN son independientes. Recordemos que, según la propuesta que se realizó en el entregable anteriormente mencionado, los identificadores de nodos son únicos en toda la red con el objetivo de universalizar la definición del escenario para todas las zonas TSN (véase Figura 12).

Figura 12 – Topología de red propuesta para la validación de los modelos federados

Teniendo en cuenta que una de las variables del vector del estado es el identificador del conmutador hasta donde la ruta se ha definido (el nodo actual), el agente A solamente recibirá estados donde esta variable tendrá valores entre 0 y 7 (correspondientes a los conmutadores del 0 al 7) y el agente B solo recibirá valores entre 8 y 15 (correspondientes a los conmutadores del 8 al 15). Esto tiene diversas implicaciones:

- El módulo IA-TSN global trataría de agregar dos modelos basados en experiencias independientes, lo cuál podría provocar que parte del aprendizaje asumido por las entidades locales se perdiese en favor de aprendizajes provenientes del resto de entidades locales.
- El hecho de que un módulo local aprendiese parte de los conocimientos del resto de módulos locales **no aportaría ningún valor añadido** al módulo, ya que éste nunca recibiría los estados que sí reciben los demás módulos locales y, por tanto, nunca

aplicaría esos conocimientos. En resumen, las entidades locales estarían aprendiendo del resto de entidades locales sin que ello se tradujera en beneficios destacables.

Es por los motivos expuestos que se optó por desestimar la implementación de algoritmos federados para ofrecer una solución basada en agentes distribuidos e independientes para la solución de contacto cero de 6G-SMART.

5. Conclusiones

En este documento se han desarrollado dos versiones definitivas de soluciones de automatización contacto cero de 6G-SMART: una centralizada y otra distribuida. La versión centralizada ha supuesto un escenario con una única zona TSN gobernada por un único módulo IA-TSN, mientras que en la versión distribuida se han supuesto dos zonas TSN interconectadas mediante pasarelas 5G, estando cada una de estas zonas gobernada por un módulo IA-TSN independiente del otro.

En cada versión, se ha modelado el entorno como un MDP, se ha seleccionado un algoritmo de DRL a utilizar como agente y se ha entrenado y evaluado varios modelos que han aprendido a configurar y mantener flujos TSN con unos estrictos requerimientos de retardo. Ambos modelos propuestos, el centralizado y el multi agente, garantizan los KPI requeridos por las correspondientes peticiones de servicio demandadas por los usuarios y gestionadas por los CNC, de forma que es posible establecer un flujo de datos por debajo de un retardo máximo garantizado estrictamente la periodicidad en la llegada de las tramas a su destino. Además, el modelo multi agente permite la gestión independiente por parte de cada organización que se interconecte con otras mediante pasarelas sobre 5G.